

Ferramenta da Terapia Narrativa:

Mapa de Narrativas

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Ferramenta da Terapia Narrativa referente ao Mapa de Narrativas é um recurso terapêutico destinado a auxiliar o paciente na visualização e compreensão das diferentes histórias que compõem sua identidade, possibilitando a reflexão sobre os significados atribuídos às experiências vividas e a reconstrução de narrativas mais coerentes e empoderadoras.

Tematologia: Psicoterapia; Identidade; Autoconhecimento.

Etimologia: O termo "narrativa" deriva do latim "narrativus", relacionado à ideia de contar histórias

Enciclopédia da Conscienciologia
ou relatar eventos. "Mapa" tem origem no latim "mappa", que se refere a uma representação gráfica ou visual de um território. "Narrativas" é o plural de "narrativa", indicando múltiplas histórias ou relatos.

Neologia: Mapa de Narrativas é um neologismo técnico no âmbito da Terapia Narrativa.

II. Fatuística

Pensenologia: Esta ferramenta está associada ao holopensene da autodescoberta e da autorreflexão sobre as diferentes versões da própria história pessoal.

Fatologia: O Mapa de Narrativas na Terapia Narrativa é uma técnica que permite ao paciente visualizar as múltiplas histórias que contribuem para a formação de sua identidade. Por meio de representações gráficas, como diagramas, fluxogramas ou esquemas visuais, o paciente é convidado a explorar e mapear os eventos significativos de sua vida, identificando padrões, temas recorrentes e momentos de transformação. Essa abordagem facilita a compreensão das influências culturais, sociais e pessoais na construção da identidade e na interpretação das próprias experiências. Ao reconhecer e revisitar

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

essas narrativas, o paciente tem a oportunidade de recontextualizar sua história, ressignificar eventos traumáticos e construir uma narrativa mais coerente e empoderadora para si mesmo.

Parafatologia: Sob uma perspectiva parapsíquica, o Mapa de Narrativas pode ser compreendido como uma ferramenta para explorar os registros akáshicos e acessar informações relevantes sobre vidas passadas, contribuindo para uma compreensão mais ampla da jornada evolutiva da consciência.

III. Detalhismo

Sinergismologia: O Mapa de Narrativas pode ser combinado com outras técnicas terapêuticas, como a escrita expressiva, a terapia cognitivo-comportamental e a psicodinâmica, para promover uma compreensão mais abrangente e profunda das narrativas pessoais.

Principiologia: Essa ferramenta está fundamentada no princípio da multiplicidade das identidades, que reconhece que cada indivíduo é composto por uma variedade de histórias e perspectivas que se entrelaçam e se influenciam mutuamente.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Codigologia: O Mapa de Narrativas está alinhado com o código de ética da Terapia Narrativa, que valoriza a escuta atenta, o respeito à diversidade de experiências e a colaboração entre terapeuta e paciente na construção de significados.

Tecnologia: Diversas abordagens podem ser utilizadas na elaboração do Mapa de Narrativas, incluindo entrevistas semiestruturadas, questionários, desenhos e técnicas de visualização criativa.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta narrativo; paciente em busca de autoconhecimento e ressignificação.

Masculinologia: O terapeuta que orienta o processo de mapeamento; o paciente que explora suas narrativas pessoais.

Femininologia: A terapeuta que facilita a expressão e reflexão; a paciente que reconstrói sua identidade por meio das narrativas.

Hominologia: O Homo sapiens em busca de compreensão e sentido para sua trajetória de vida.

V. Argumentologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Exemplologia: O Mapa de Narrativas se manifesta quando o terapeuta auxilia o paciente a organizar e interpretar suas experiências passadas, presentes e futuras, promovendo uma integração mais harmoniosa e significativa de sua identidade.

Culturologia: A Cultura do Mapa de Narrativas é essencial para o desenvolvimento de uma sociedade mais reflexiva e empática, onde as diferentes histórias individuais são valorizadas e respeitadas como parte da riqueza da experiência humana.

VI. Acabativa

Remissologia: Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o Mapa de Narrativas, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:

Autonarrativa: Psicoterapia; Consciencioterapia.

Autoperspectivologia: Psicoterapia;
Autocogniciologia.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Desenvolvimento da Identidade: Psicoterapia;
Autoproexologia.

História de Vida: Psicologia; Conscienciometrologia.

Revisão de Vida: Psicoterapia; Cosmoeticologia.

Roteiro Existencial: Psicoterapia; Autoproexologia.

Significado de Vida: Psicologia;
Cosmoconscienciologia.